

KATMAN PORTAL

Türkiye Karbon Emisyonu Azaltım Mücadelesinin Neresinde?

Author(s): A. Eriç Yeldan

Published: Haziran 15, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=5588>

Abstract Türkiye “enerji güvenliğini sağlama” ve “emisyonların azaltılması” ikilemine sıkışmış durumda. Uzun dönemli hesaplamalar Türkiye’nin milli gelirine görece karbon yoğunluğunda zirveyi geride bırakmış olduğunu, ancak istihdam başına karbon yoğunluğunda ve mutlak azaltım/zirve hedefinde henüz kalıcı bir başarı elde edemediğini gösteriyor.

Published by Katman Portal · Haziran 15, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=5588>